

“Para manter, há que se matar”: onde se perdeu o traço
língua-cultura-identidade alemã em Juiz de Fora?
*Looking for traces of German language – culture –
identity in Juiz de Fora*

Mariana Schuchter Soares

Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil

marichuc@ig.com.br

Ana Claudia Peters Salgado

Universidade Federal de Juiz de Fora, Brasil

ana.peters@uff.edu.br

Abstract: The aim of this paper is to deal with issues related to the attrition of the German language in Juiz de Fora (Minas Gerais state, Brazil), considering, as suggested in the literature (Oliveira 1953; Stehling 1979; Oliveira 1994; Borges 2000; Esteves 2008), that the number of Germanic colonial migrants to this city was as large as to other parts of Brazil, where Germanic language has been maintained or can still be traced in dialects and culture (Borstel 2011; Pereira 2005). It is relevant to consider that several previous studies have discussed “German” immigration to Juiz de Fora. However, these studies focus on historical and socioeconomic aspects. As previous studies do not focus on issues of languages in contact, this study arose from a need to discuss this topic. Considering that each of the Germanic groups that settled in Juiz de Fora spoke different Germanic languages/dialects, since they had come from various regions of “Germany” (Clemente 2008), this paper aims to show, through research and reflection, the extent to which linguistic heterogeneity and the lack of educational and/or religious assistance to the colony, among

other factors, may have contributed to the death of the German language(s), with minimal survival in surnames of descendants, street names, and breweries. Consequently, we aim to discuss possible socio-historic and cultural factors involved in the process of language silencing, together with aspects related to the different linguistic variations that once co-existed in this city.

Keywords: Languages in contact, German immigration, language maintenance and language death.

Resumo: O objetivo deste trabalho é tratar de questões pertinentes ao apagamento de traços da língua alemã em Juiz de Fora (MG), considerando que, como aponta a literatura (Oliveira 1953; Stehling 1979; Oliveira 1994; Borges 2000; Esteves 2008), a quantidade de colonos germânicos que chegou à cidade teria sido tão grande quanto aquela destinada a outras partes do país, onde a língua se manteve ou ainda há suas visíveis marcas no dialeto e na cultura (Borstel 2011; Pereira 2005). É relevante considerar que vários estudos já foram realizados com o intuito de abordar a imigração “alemã” em Juiz de Fora, porém, esses estudos focavam aspectos históricos e socioeconômicos. Dessa forma, verifica-se que não há pesquisas centradas nas questões de línguas em contato, o que evidencia que este trabalho surgiu da necessidade de problematização sobre o assunto. Considerando que os grupos germânicos que se instalaram em Juiz de Fora falavam diferentes línguas/dialetos germânicos, uma vez que teriam saído de regiões diversas da “Alemanha” (Clemente 2008), intenciona-se, através de um trabalho de investigação e reflexão, evidenciar o quanto a heterogeneidade linguística e a falta de assistência de ordem educacional e/ou religiosa à colônia, entre outros fatores, teriam contribuído para com a morte da(s) língua(s) germânica(s), que ainda sobrevive(m) minimamente em sobrenomes de descendentes, nomes de ruas e de cervejarias. Assim, pretendemos discutir possíveis fatores sociohistórico-culturais abarcados no processo de silenciamento da língua, bem como aspectos relacionados às diferentes variedades linguísticas que, no passado, coexistiram na cidade.

Palavras-chave: Línguas em contato, imigração alemã, manutenção e morte linguística.

1 Introdução

Já é lugar-comum defender a noção de que o mundo é plurilíngue e de que as comunidades linguísticas se intersectam em vários níveis. É justamente a existência de tantas línguas que promove contatos linguísticos tão intensos, os quais podem ocorrer a partir de um único indivíduo bilíngue ou de toda uma comunidade (Calvet 2002: 35).

Assim, pode-se dizer que a Sociolinguística, hoje, configura-se como a ciência que estuda a intrínseca relação entre língua e sociedade e como se dá a mútua influência entre elas. Por isso, mostra-se tão relevante a interface entre a Linguística e outras ciências que estudam a coletividade, tais como a Psicologia, a Sociologia, a Antropologia, a História, a Geografia humana, entre outras.

Baseando-nos nessa perspectiva, visamos à realização de uma pesquisa linguística com uma abordagem sócio-histórico-cultural relacionada à cultura germânica¹ na cidade de Juiz de Fora/MG. Isso, porque segundo registros históricos, Juiz de Fora recebeu 1162 imigrantes germânicos no ano de 1857, um contingente que somava mais de 20% da população total da cidade – a qual, na época, ainda nem tinha status de cidade e era chamada de Vila de Santo Antonio do Paraibuna. E após 154 anos da chegada desses imigrantes, percebe-se um total apagamento de seus traços culturais e, principalmente, da(s) língua(s) estrangeira(s) incluída(s) nesse processo.

Estudos anteriores foram realizados no que se refere à imigração germânica em Juiz de Fora, porém, todos possuem um caráter histórico (limitando-se aos fatos), ou até mesmo econômico, o que indica uma lacuna no que se refere aos traços língua-cultura-identidade. Dessa forma, nosso principal objetivo é buscar evidências do que poderia ter ocasionado o apagamento dessas características, uma vez que é constatado que não existem mais quaisquer influências, em quaisquer níveis – fonológico, sintático, morfológico ou lexical – no dialeto da região.

Assim, pode-se dizer que o quadro que descreveremos se mostra bastante distinto do que ocorreu em outras regiões do país, as quais também receberam

¹Utilizamos, aqui, o termo *germânicos* para referir-nos aos indivíduos oriundos dos Estados do Reich que se alocaram em Juiz de Fora/MG, e as suas culturas/línguas. Isso porque eles não eram originários somente da região que hoje pertence à Alemanha, mas também provieram da Dinamarca, da Holanda, da Áustria etc. Por isso, optamos pelo termo, uma vez que nos parece adequado, numa tentativa de denotar a grande diversidade linguístico-cultural desses imigrantes. No entanto, destacamos que não havia emigrantes de todos os países que são considerados, atualmente, como parte da Europa germânica.

imigrantes germânicos e que conservam, ainda hoje, seus traços linguístico-culturais. É verdade que várias pesquisas já foram realizadas nessas regiões (Spinassé 2008; Fritzen 2008, Meyer 2009; Borstel 2011; Höhmann 2009) com o intuito de se verificar as influências que a língua germânica exerceu sobre alguns dialetos, principalmente os da região Sul e do estado do Espírito Santo. No entanto, não há descobertas efetivas que contemplem as regiões em que houve o apagamento dessa variedade linguística, principalmente em meio a sociedades em que tais povos tiveram efetiva participação no desenvolvimento econômico da região.

2 A Sociolinguística e as línguas em/de contato

A linguagem desempenha um papel basilar na vida dos seres humanos, uma vez que permeia as interações e atividades diárias e atua como meio de expressão de pensamentos dos sujeitos. A capacidade de interagir com seus co-específicos através de um aparato segmentável e passível de simbolismo – esse que, até o momento, evidencia-se exclusivamente humano –, continuamente despertou a curiosidade dos homens de diferentes culturas e momentos históricos. No entanto, somente no século XX, foi atribuído à Linguística o status de ciência.

Desde então, os estudos acerca da linguagem humana têm se desenvolvido e, atualmente, dividem-se em distintas subáreas. Uma delas é a sociolinguística, a qual foca, dentre outros, aspectos resultantes da relação entre língua e sociedade, enquadrando estudos relacionados ao contato entre línguas, ao nascimento e morte de línguas, ao multilinguismo e às variações e mudanças. Nesse sentido, para a compreensão do fenômeno linguístico analisado, é relevante, muitas vezes, considerar a utilização de aspectos de outras áreas do conhecimento que também se ocupam das relações humanas que emergem na sociedade, a fim de romper as fronteiras que limitam a visão do objeto de estudo.

Considerando que nosso objetivo, neste trabalho, é estudar aspectos sócio-histórico-culturais que perpassam o contato entre a(s) língua(s) alóctone(s) germânica(s) e a língua portuguesa em Juiz de Fora, bem como o porquê do apagamento dessas(s) língua(s) minoritária(s), pretendemos ponderar sobre evidências que apontam para alguns fatores internos e externos à(s) comunidade(s) linguística(s), os papéis e as funções sociais dos falantes, o status relativo dos falantes e das línguas e questões de domínio linguístico e social.

Neste contexto, é possível sugerir que, antes do apagamento da(s) língua(s) germânica(s), os imigrantes germânicos tenham tido que encontrar formas alternativas para a interação com os outros imigrantes (dada a diversidade dos dialetos), bem como com os falantes do português. Assim, perguntamo-nos se não teria sido possível a existência de “uma língua” (talvez uma língua franca (Mufwene 2004) ou uma língua veicular (Calvet 2002)) especialmente configurada para atender às necessidades daquela população específica. No entanto, não trataremos de tal questão neste trabalho, uma vez que a pesquisa ainda está se encontra em andamento.

3 A situação socio-histórico-cultural da Alemanha no século XIX

No período que compreende de 1815 a 1870, diversos fatos históricos ocorreram em territórios germânicos e regiões circunvizinhas. Ribeiro (2009: 21) cita, por exemplo, o Congresso de Viena, a Confederação Germânica, as Revoluções de 1848, a União Aduaneira de 1834, a liderança da Prússia, a ascensão de Bismark em 1862 e suas guerras de 1864 e 1866 contra Dinamarca e Áustria, fatos que não devem ser encerrados na escala alemã, uma vez que afetam a Europa (e o mundo) como um todo. No entanto, não aprofundaremos a análise histórica de tais fatores, considerando que esse não é nosso foco de estudo. O que nos interessa, na verdade, são as consequências da soma de todos esses conflitos sócio-político-culturais para o povo germânico do século XIX, uma vez que ocorreram, ao longo do tempo, uniões e/ou divisões entre os diferentes territórios, que trouxeram não apenas impactos econômicos, mas também choques entre diferentes culturas e identidades.

Considerando que a unificação do Estado Nacional Alemão só aconteceu em 1871, e que, a título de comparação, no século XVI, eram mais de trezentos Estados-membros, divididos em principados, feudos eclesiásticos, reinos e cidades livres, fica difícil imaginar uma sociedade homogênea em termos de cultura, língua, costumes etc. É claro que a heterogeneidade social não se configura como exclusividade da Alemanha, uma vez que é impossível conceber uma homogeneidade linguística e cultural na naquele momento histórico; visto que, quando os imigrantes começaram a chegar ao Brasil, no ano de 1824 (e, mais especificamente na cidade de Juiz de Fora, em 1857), o território germânico constituía um fervente caldeirão de diversidades, tanto econômicas quanto culturais e linguísticas.

Segundo Willems (1980: 28-29), nas aldeias prussianas da primeira metade do século XIX, as famílias eram unidades produtoras e consumidoras ao mesmo tempo. O camponês comungava com fatores mesológicos, uma vez que baseava sua vida em seu meio regional, senão local. Assim, nenhuma manifestação cultural típica dos grupos rurais seria concebível fora de um determinado meio, a começar pelo próprio dialeto, o qual, até mesmo de povoado para povoado, já acusava diferenças sutis. Fora de seu meio nativo – mesmo que seja em meio rural, entre camponeses como ele –, o campônio estaria sujeito, até mesmo, a problemas para entender e ser entendido como resultado das diferenças linguísticas.

Além disso, “o rigor das tradições, a inflexibilidade dos costumes, consequências do isolamento, determinaram a relativa estreiteza do horizonte cultural” (Willems 1980: 30). Além da falta de experiências do camponês, geralmente restrito ao meio nativo, a escola configurava-se como algo muito

recente nas aldeias germânicas e, por isso, grande parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil era de analfabetos.

Também é verdade que boa parte dos imigrantes germânicos proveio do meio urbano. Esses homens deixavam para trás uma sociedade em plena transformação, e justamente por causa dessa transformação: era época de franca industrialização e proletarianização de grande parte da população (Willems 1980: 32). Porém, apesar de cidadãos, esses emigrantes faziam parte de classes sociais diversas, o que contribuía ainda mais para com a heterogeneidade cultural daqueles que vinham para o Brasil.

4 Juiz de Fora e seus imigrantes germânicos

Segundo Oliveira (1994), a política de imigração teve início, em Juiz de Fora, através das iniciativas de Mariano Procópio Ferreira Lage, cuja intenção inicial era conseguir mão-de-obra especializada para a construção da Estrada União e Indústria. Por isso, em 1853, foram contratados técnicos, engenheiros, arquitetos e, três anos mais tarde, mais 20 profissionais, como ferreiros, pintores etc.

De acordo com Stehling (1979), em 1857, Mariano Procópio conseguiu trazer 1.162 imigrantes germânicos (em sua maioria com baixa ou nenhuma escolaridade, com profissões que variavam entre agricultores, operários, pedreiros, seleiros etc.), com a promessa de que, em Juiz de Fora, todos receberiam terras e boas condições para a agricultura. No entanto, tais promessas não foram cumpridas e, os colonos foram instalados em áreas consideradas improdutivas – as quais, hoje, correspondem aos bairros São Pedro, Borboleta e parte do Fábrica –, passando por dificuldades econômicas e falta de assistência.

A partir de tais considerações, ponderaremos, abaixo, sobre alguns aspectos que podem ter influenciado na apagamento da(s) variedade(s) linguística(s) germânica(s) que foram levadas para a cidade pelos imigrantes.

4.1 *Possíveis fatores que influenciaram no apagamento da(s) variedade(s) de língua germânica em Juiz de Fora*

Esta seção tem por objetivo apresentar algumas evidências relacionadas ao apagamento da(s) variedade(s) de língua germânica em Juiz de Fora, encontradas em pesquisas preliminares, de base documental e etnográfica, acerca do assunto. Antes, porém, mostra-se relevante tecer algumas considerações.

Primeiramente, é significativo dizer que a influência dos imigrantes germânicos na economia da cidade foi bastante acentuada e que, até hoje, conservam-se vários estabelecimentos comerciais fundados e/ou ainda mantidos por eles e seus descendentes. No entanto, a mesma atuação não se repetiu no que diz respeito à cultura. Mesmo com algumas tentativas, que se mostram um tanto tardias, de se recuperar alguns aspectos culturais/identitários desses povos (como a chamada “Festa Alemã” do bairro Borboleta, iniciada somente no ano de 1969, mais de 110 anos após o movimento migratório), nota-se que as danças e/ou comidas, entre outros elementos culturais, já não são caracteristicamente germânicos, considerando que os organizadores desse tipo de evento, muitas vezes, precisam buscar informações fora da cidade para a montagem das apresentações.

Outro aspecto interessante foi revelado em entrevista com o austríaco Franz Joseph Hochleitner, natural da cidade de Salzburg (Entrevista 001/2011). Ele lutou na Segunda Guerra Mundial pelo III Reich, tendo fugido para Juiz de Fora no ano de 1948. Hoje, com 96 anos, garantiu que ao chegar à cidade, já não teria encontrado pessoas que falassem qualquer variedade linguística germânica. Isso demonstra que, provavelmente, o processo de apagamento da língua acontecera há mais de 60 anos.

A seguir, mostraremos alguns dados de pesquisa relacionados aos fatores que podem ter contribuído para com o apagamento da(s) língua(s) germânica(s) em Juiz de Fora, tais como: (a) a multiculturalidade e o plurilinguismo dos imigrantes germânicos; (b) a falta de uma política de acolhimento e assentamento desses imigrantes; (c) o prestígio da língua portuguesa; (d) a educação formal para os filhos de imigrantes; (e) a falta de assistência religiosa.

4.1.1 A multiculturalidade e o plurilinguismo dos imigrantes germânicos

A partir da sistematização de um levantamento realizado por Clemente (2008: 230-268) no que se refere à cidade de Juiz de Fora, pode-se dizer que entre os 1.162 imigrantes germânicos que chegaram em Juiz de Fora havia grande heterogeneidade linguístico-cultural, uma vez que esses eram originários de regiões diversas, o que inclui Baden (Sudoeste da Alemanha), Grão Ducado de Hessen (Região Central da Alemanha), Holstein (Norte da Alemanha), Hessen Darmstadt (Região Central da Alemanha), Prússia (atuais territórios da Polônia, Lituânia e Rússia) e Tyrol (atual território da Áustria).

Na tabela 1, encontra-se um quadro formulado a partir dos dados disponíveis na obra de Clemente (2008). A partir dessa tabela, é possível perceber as variedades linguísticas da língua alemã trazidas pelos imigrantes para a cidade. No entanto, é evidente que as variações linguísticas eram muito maiores, considerando-se aspectos como classe social, a inserção

dos indivíduos em diferentes comunidades de fala dentro de uma mesma cidade/região, as diferenças linguístico-culturais entre as famílias, os diferentes graus de escolaridade etc., sem considerar as variações que se processam até mesmo de indivíduo para indivíduo (no nível dos idioletos). Desse modo, apesar da existência de uma mobilização dos povos germânicos para a defesa de seus interesses econômicos diante da sociedade juizforana, um dos fatores que provavelmente contribuíram para com o apagamento dos traços língua-cultura-identidade desses povos foi justamente a não identificação coletiva, tanto no que se refere às diferenças culturais quanto às variações linguísticas.

Região de origem dos imigrantes	Número de imigrantes em JF/MG	Localização	Variedade linguística ²
Luxemburgo	04	Região Central	Luxemburguês / Alsaciano
Hamburgo	13	Norte	Baixo Saxão do Norte
Franckfurt	15	Região Central	Hessiano
Pomerania	18	Pomerania	Pomerano
Württemberg	22	Sudoeste	Suábio
Hanover	22	Norte	Vestifaliano
Baviera	26	Sudeste	Bávaro do Norte / Bávaro
Saxônia/Weimar	28	Região Central	Alto Saxão
Grão Ducado de Hesse	85	Região Central	Hessiano
Baden	108	Sudoeste	Baixo Alemânico
Prússia	114	Polônia, Lituânia e Rússia	Baixo Prussiano/Alto Prussiano
Holstein	200	Norte	Holsatiano
Tyrol	267	Áustria	Alemânico/ Tírolês/ Ladino
Hessen-Darmstadt	324	Região Central	Hessiano

Tabela 1: Dados relacionados à imigração germânica em Juiz de Fora.

²Destacamos, aqui, que outras variedades, além das que constam na tabela 1, possivelmente são encontradas nesses territórios. Isso considerando que não há

Nesse sentido, é possível sugerir que os imigrantes germânicos tenham tido que encontrar formas alternativas para a interação com os outros imigrantes (dada a diversidade linguístico-cultural), bem como com os falantes do português, o que pode ter implicado a formação de uma língua franca (Mufwene 2004) ou de uma língua veicular (Calvet 2002) para, posteriormente, resultar na morte da(s) língua(s) germânica(s) que entraram em contato com o português e com outras línguas (como a(s) variedade(s) italiana(s), por exemplo, também levada(s) para a cidade por imigrantes, no decorrer do século XIX).

Quanto às evidências encontradas, até o momento, através de pesquisa documental na cidade de Juiz de Fora, foram localizados apenas registros escritos em língua holandesa, realizados por padres redentoristas que foram, tardiamente, para a cidade (falaremos mais detalhadamente sobre esse assunto no item (e)). O que se percebe, então, é uma escassez de registros escritos em outras variedades germânicas, principalmente produzidos por colonos. No entanto, essa busca por evidências documentais ainda se encontra em andamento, o que não nos permite tecer generalizações.

4.1.2 A falta de uma política de acolhimento e assentamento dos imigrantes

Aos imigrantes germânicos que chegaram em Juiz de Fora foi feita a promessa de que receberiam terras férteis e boas condições para iniciarem seus empreendimentos. No entanto, como não havia um perfeito entendimento entre a Câmara Municipal e Mariano Procópio (Oliveira 1953: 51), os imigrantes acabavam sendo prejudicados pela falta de políticas que lhes proporcionassem melhores condições de vida.

A verdade é que a maior parte das promessas não foi cumprida. Instalados em uma vasta região, que hoje compreende os bairros São Pedro, Borboleta e Fábrica, os colonos foram distribuídos em lotes de terras e encarregados de produzir gêneros alimentícios pela agricultura. No entanto, as terras recebidas eram inférteis e os imigrantes não receberam todo o apoio financeiro de que precisavam. Além disso, não houve qualquer tipo de auxílio para a superação

fronteiras linguísticas nítidas, conforme salienta Guisan (2009). De acordo com ele, a representação que se tem hoje em dia da distribuição das línguas, com áreas delimitadas dentro de fronteiras nítidas, se fundamenta em mudanças recentes e pode ser apenas um epifenômeno transitório na história das línguas e das relações que mantêm entre elas. Tal imagem não deixa de ser o produto de uma ilusão, a do imobilismo fotográfico. Para ele, as variantes linguísticas são muito menos geográficas e se superpõem cada vez mais no mesmo espaço.

das dificuldades que acabaram emergindo das diferenças linguísticas e culturais, principalmente na hora de negociarem seus produtos.

Dessa forma, segundo Oliveira (1994: 32), as colônias não conseguiram se manter por muito tempo, o que resultou na fuga para a cidade, onde ficariam longe de seu povo (o que implicava a diminuição do uso de sua variedade germânica e a obrigatoriedade da aquisição do português e de sua utilização para fins profissionais), a fim de se somarem aos operários e trabalhadores braçais. Isso, porque não havia um mercado consumidor para os produtos provenientes de suas terras, o que se associava à escassez de incentivos.

4.1.3 O prestígio da língua portuguesa

Independentemente das muitas variedades linguísticas faladas por todo o país – como, por exemplo, as línguas indígenas e os dialetos que receberam influência direta das línguas germânicas (os chamados *Brasildeutsch* e *Hunsrückisch*, por exemplo), o português é considerado a língua histórica do país. Desse modo, de acordo com César e Cavalcanti (2007), o que se constata, desde tempos remotos, é uma constante tensão entre os interesses da nação hegemônica e das sociedades minoritárias que convivem no mesmo território.

Assim, o mito de nação monolíngue deve ser politicamente mantido, interna e externamente, o que tornam invisíveis as minorias linguísticas e socioculturais do país. Nesse contexto é que se instalam o prestígio de determinada norma da língua portuguesa e o processo de apagamento das línguas alóctones, uma vez que eleger o português como a “língua brasileira” tende a sufocar a autonomia dos falantes de outras línguas. Dessa forma, falar o português significaria o reconhecimento como interlocutor diante do poder hegemônico, além do atendimento às expectativas do outro sobre o seu próprio desempenho linguístico.

É nesse sentido que a língua portuguesa, nas suas formas prestigiadas, aparece como um ideal de língua a se dominar, a partir da crença de que seja possível estabelecer o contato mais simétrico com o outro que se coloca nesses espaços de poder da cultura hegemônica.

Portanto, apesar de o Brasil sempre ter sido um país plurilíngue, o reconhecimento oficial desse fato apenas se deu em 09 de dezembro de 2010, através do Decreto no 7387:

Art. 1º - Fica instituído o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, sob gestão do Ministério da Cultura, como instrumento de identificação, documentação, reconhecimento e valorização das línguas portadoras de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.

Desse modo, reconhecendo a co-existência de outras variedades linguísticas no território brasileiro e, conseqüentemente, deixando de lado a noção de fronteiras linguísticas³, reconhecemos também a importância dos estudos sociolinguísticos sobre línguas em/de contato.

4.1.4 A situação da educação formal para os filhos de imigrantes

De acordo com Martins (no prelo), em janeiro de 1861, três anos após a chegada dos imigrantes à Vila de Santo Antônio do Paraibuna, a Companhia União e Indústria instalou duas escolas étnicas na colônia D. Pedro II: uma católica e outra protestante, que deram assistência a cerca de 124 crianças de ambos os sexos. No entanto, o que parece é que essas escolas não eram reconhecidas como instituições de ensino pelo governo da província e havia forte oposição ao seu funcionamento.

Assim, foi fundada, por Mariano Procópio, em 1869, uma instituição de ensino voltada para receber os filhos dos imigrantes: a chamada Escola agrícola. Durante o tempo em que funcionou, a escola ensinava apenas técnicas agrícolas (Yazbeck, 2003: 100) em um curso intensivo de três anos, sem qualquer preocupação com o ensino curricular e/ou de língua alemã. Segundo Oliveira (1953: 59), para ser admitido como aluno, o candidato deveria provar que era órfão de pai e mãe ou desprovido de recursos financeiros e, nestas condições, tinham preferência os filhos da colônia de imigrantes. Ainda assim, os alunos deveriam contribuir com 200\$000 por semestre, para as despesas de manutenção. Mas a verdade é que a escola não passou de uma experiência de curta duração, uma vez que suas atividades teriam sido encerradas devido a pouca procura.

Outras escolas foram fundadas na cidade, como o Colégio do Cônego Roussin que, datada de 1860, é considerada a primeira instituição de ensino da cidade. Há também registros da instituição “Professor Sampaio”, criada antes do estabelecimento do Município. No entanto, não se sabe ao certo qual a data de sua fundação (Yazbeck 2003: 100). O que se sabe é que essas escolas não tinham interesse em receber os filhos dos imigrantes.

³De acordo com Guisan (2009), a representação que se tem hoje em dia da distribuição das línguas, com áreas delimitadas dentro de fronteiras nítidas, se fundamenta em mudanças recentes, e pode ser apenas um epifenômeno transitório na história das línguas e das relações que mantêm entre elas. Tal imagem não deixa de ser o produto de uma ilusão, a do imobilismo fotográfico. Para ele, as variantes linguísticas são muito menos geográficas e se superpõem cada vez mais no mesmo espaço.

Nos anos seguintes, várias instituições de ensino básico e médio foram estabelecidas em Juiz de Fora, porém, em sua maioria, ofereciam ensino particular; apenas alguns poucos grupos escolares eram pertencentes ao poder público. Na verdade, ainda segundo Yazbeck (2003: 101), “até 1890, Juiz de Fora reproduzia na educação o perfil corrente no Império, durante o qual predominava, em todo o país, o ensino particular”.

É fato que a maior parte dos imigrantes vivia em condições muito difíceis e não tinha poder aquisitivo para pagar uma escola. Isso quer dizer que as crianças que emigraram dos países germânicos, ou mesmo aquelas que nasceram, posteriormente, no Brasil, tiveram pouco acesso a um ensino formal da língua ou da cultura maternas. Assim, provavelmente, a variedade escrita da língua acabou se perdendo, sendo utilizada por alguns poucos imigrantes.

As condições do ensino em Juiz de Fora evidenciam que os filhos de imigrantes só tiveram acesso ao ensino formal no início do século XX. Abaixo, vemos uma foto do Grupo de alunos da Escola Municipal da Borboleta, tirada por volta de 1914:

Fig. 1: Grupo de alunos da Escola Municipal da Borboleta (Esteves 2008: 274)

A partir da visualização da Figura 1, percebe-se que todas as crianças têm os pés descalços, o que sugere que os imigrantes, mesmo no século XX, ainda passavam por dificuldades econômicas.

4.1.5 A falta de assistência religiosa

Conforme sugerem as pesquisas documentais já realizadas, a assistência religiosa aos imigrantes germânicos foi bastante precária. Isso, porque apenas em março de 1894 – cerca de 27 anos após a chegada dos colonos à cidade – iniciaram-se as pregações em uma das variedades de língua germânica, declaradas nos registros como “alemão”, na Capela do Morro da Glória. Acreditamos, contudo, que tal variedade seja o holandês, uma vez que os

padres redentoristas que vieram para Juiz de Fora, cujos nomes eram Pd. Matias Tulkens e Pd. Francisco Lohmeyer, eram genuinamente holandeses. Neste contexto, não se pode dizer que a utilização de apenas uma variedade de língua germânica nas pregações fosse realmente eficaz, dado o plurilinguismo existente em meio à colônia. Além disso, uma pequena parte, ao final da pregação, ainda ficava reservada para a utilização do português.

Entretanto, a celebração em “alemão” acabou fazendo com que os brasileiros e os italianos parassem de frequentar a igreja. Um trecho de uma carta escrita pelo Pd. Lohmeyer ao provincial da Holanda, datada de 01.07.1885, evidencia isso: “Nossa igreja não está sendo procurada. É uma igreja alemã: sermão em alemão, terço e catecismo em alemão. Tudo isso faz com que os brasileiros e os italianos fujam da nossa igreja (...)”.

Além disso, na mesma carta, Pd. Lohmeyer afirma que poucas pessoas ainda entendem o “alemão” e aproveitam efetivamente a missa.

Aqui no Morro [da Glória] apenas 600 pessoas aproveitam a nossa presença (...) devemos acabar com a pregação em alemão [porque] de 50 anos para baixo e todos os homens (até de 50 para cima) falam português. Portanto, quase todos entendem o sermão feito em português.

Considerando tais registros, pode-se inferir que poucas pessoas ainda entendiam e falavam unicamente sua variedade de língua germânica, e que o português já ocupava seu espaço, de forma considerável, em meio às colônias.

Com o tempo, a frequência das pregações em “alemão” diminuiu. E com a Primeira Guerra Mundial, nos anos de 1914 a 1918, tanto as pregações quanto o catecismo em alemão acabaram definitivamente.

Já no que se refere à assistência religiosa por parte dos protestantes, o primeiro templo foi construído em 1886, quase 28 anos após a chegada dos imigrantes germânicos na cidade. No entanto, esse templo era bem distante da Colônia D. Pedro II e, por isso, os colonos tinham dificuldades de chegar até ele para participar dos cultos. Era localizado na atual rua General Gomes Carneiro, no bairro Fábrica.

A dificuldade era tanta que, segundo Kappel (2002: 51), após inaugurado o segundo ponto de pregação, que foi a Capela Evangélica de São Pedro, localizada dentro da colônia, o pastor, que morava em casa à rua General Gomes Carneiro, por falta de condução própria, tinha que ir a pé para celebrar os cultos. Além da grande distância, “quando não chovia a poeira era insuportável; quando chovia o barro era quase intransponível” (a ponto de ter que tirar o sapato e colocar o pé na lama). Ainda tinha que trocar de roupa, para vestir o *Talar*, na casa do colono mais próxima da Capela.

Assim, a Capela Evangélica Alemã do bairro São Pedro foi fundada apenas em 30 de junho de 1935. A iniciativa de construí-la se deu, principalmente, devido à dispersão dos membros da igreja Luterana para a fé católica. Quanto à realização de cultos em alemão, ainda não dispomos de tais informações, uma vez que a pesquisa ainda se encontra em andamento.

5 Considerações finais

Neste trabalho, realizamos uma pesquisa linguística relacionada ao apagamento da(s) língua(s) e à obsolescência dos traços cultura-identidade germânicos em Juiz de Fora/MG – os quais somavam mais de 20% da população da cidade na época, mais especificamente no ano de 1958 –, levando em conta os fatores envolvidos no processo. Isso porque não há outros estudos que contemplem o contato entre as línguas germânicas e o português nesta região.

Assim, apesar de alguns historiadores defenderem que a língua alemã, em Juiz de Fora/MG, teria desaparecido somente com as proibições e perseguições como resultado da Segunda Guerra Mundial, pretendemos evidenciar que tais perseguições foram realmente relevantes para o apagamento de uma das variedades de língua germânica (provavelmente o alemão padrão, talvez com algumas interferências) ainda utilizada, em pequena escala, na comunidade juizforana, mas não daquelas trazidas pelos imigrantes em 1858. Nesse contexto, defendemos a consciência de que a cada língua (o alemão, nesse caso) subjazem variedades distintas e únicas (aquelas trazidas pelos imigrantes).

Isso quer dizer que, antes do fator guerra, muitos outros fatores, influenciaram nesse processo, tais como a multiculturalidade e a não identificação coletiva, a ausência de políticas públicas para o assentamento dos imigrantes, a assistência precária no que se refere ao ensino formal e a religião, bem como o prestígio da língua portuguesa em detrimento das línguas alóctones.

Assim, a partir deste estudo, esperamos contribuir para com o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, que visa à “memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.” (Decreto nº 7.387, de 09 de dezembro de 2010).

Referências

Arquivo Congregação Redentorista - Província do Rio - FJ26 – documento O casamento de D. Pedro I e a vinda dos Redentoristas.

Borges, Célia Maia. 2000. *Solidariedades e conflitos: histórias de vida e trajetórias de grupos em Juiz de Fora*. Juiz de Fora: UFJF.

Borstel, C.V. 2011. *A linguagem sociocultural do Brasildeutsch*. São Carlos: Pedro & João Editores.

Calvet, Louis-Jean. 2002. *Sociolinguística: uma introdução crítica*. São Paulo: Parábola.

Clemente, V. P. 2008. *Os alemães e a Borboleta*. Juiz de Fora: Funalfa.

DECRETO Nº 7.387, de 09 de dezembro de 2010, da Presidência da República, publicado no DOU de 10.12.2010.

Esteves, Albino. 2008. *Álbum do Município de Juiz de Fora*. Juiz de Fora: Funalfa.

Fritzen, M.P. 2008. Línguas em contato/conflito: em foco uma escola rural em zona de imigração alemã no Sul do Brasil. In: *Anais do VIII Encontro do Círculo de estudos Linguísticos do Sul (CELSUL)*, 08, 2008, Porto Alegre. Porto Alegre: UFRGS.

Guisan, Pierre. 2009. Língua: a ambiguidade do conceito. In: *Sociolinguística no Brasil: uma contribuição dos estudos sobre línguas em/de contato*, 17-27. Rio de Janeiro: 7Letras.

Hochleitner, Franz Joseph. Franz Joseph Hochleiter: depoimento [ago. 2011]. Entrevistadora: Mariana Schuchter Soares. Juiz de Fora, 2011. Entrevista 01/2011 concedida para elaboração de dissertação de mestrado da entrevistadora.

Höhmman, Beate. 2009. Manutenção e planificação linguística numa comunidade pomerana do Espírito Santo: um estudo sócio-linguístico. In: *Sociolinguística no Brasil: uma contribuição dos estudos sobre línguas em/de contato*, 191-201. Rio de Janeiro: 7Letras.

Martins, M. A. C. No prelo. As escolas da Colônia D. Pedro II em Juiz de Fora e acesso à educação primária em Juiz de Fora-MG na transição do império à república. Juiz de Fora.

Meyer, M. 2009. Deitsch ou Deutsch? Macroanálise pluridimensional da variação do hunsruckisch rio-grandense em contato com o português. 2009. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Letras) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, Porto Alegre.

Mufwene, Salikoko S. 2004. *The ecology of language evolution*. Cambridge: Cambridge University Press.

Oliveira, M. R. 1994. *Juiz de Fora: vivendo a História*. Juiz de Fora: EDUFJF.

Oliveira, P. 1953. *História de Juiz de Fora*. Juiz de Fora: Companhia Dias Cardoso S. A.

Pereira, Maristela. 2005. A imigração alemã em Blumenau e a situação de bilinguismo. *Estudos Linguísticos* xxxiv: 189-194.

Ribeiro, G. 2009. Luta pela autonomia e pelo território: Geografia e os estados alemães e francês na virada do século XIX e ao século XX. *Revista Mercator* 15(8): 19-28.

Spinassé, K. P. 2008. O hunsruckisch no Brasil: a língua como fator histórico da relação entre Brasil e Alemanha. *Espaço Plural* 19: 117-126.

Stehling, L. J. 1979. *Juiz de Fora, a companhia União e Indústria e os alemães*. Juiz de Fora: Funalfa.

Willems, E. 1980. *A aculturação dos alemães no Brasil*. São Paulo: Companhia Editora Nacional.

Yazbeck, Dalva Carolina de Menezes. 2003. Formando os bons trabalhadores: os primeiros grupos escolares em Juiz de Fora, Minas Gerais. *Cadernos de História da Educação* 2: 99-105.

Recebido em: 19/10/2011

Aceito em: 26/03/2012
